

Szeretnél többet megtudni a *RethinkAction* projektről?

Látogasd meg weboldalunkat: www.rethinkaction.eu

És kövess minket a közösségi médiában: [@rethinkaction](https://twitter.com/rethinkaction)

Cross-sectoral planning decision-making platform to foster climate action

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101037104.

A RethinkAction projekt

A **RethinkAction** projekt a Horizont 2020 - EU.3.5 program keretében valósul meg. A projekt konzorcium kilenc országból tizenhárom partnert tömöríti, olyan szakterületeket összefogva, mint a társadalomtudományok, a politológia, a földhasználaton alapuló döntéshozás, a környezettudományok, meteorológia, informatika és modellezés, integrált értékelési módszerek, földmegfigyelés (Earth Observation), klimatológia és kommunikáció.

A projekt 2021. év októberében kezdődött és a négyéves projektidőszakban a **RethinkAction** csapata több gazdasági szektorra is kiterjedő döntéshozatali platformot fejleszt ki, amely a szektorokban lévő felhasználók igényeihez fog igazodni. A platform egyértelmű és hasznos információkat fog nyújtani az éghajlatváltozásról, továbbá elő fogja segíteni a földhasználaton alapuló mérséklési és alkalmazkodási megoldásokra vonatkozó tudatosságot és azok befogadhatóságát. A platform középpontjában a földhasználat áll, mint az élet fenntartásának és az éghajlatváltozással

kapcsolatos célok elérésének kulcsa. A platform további céljai között szerepel, hogy segíteni tudja a társadalom különböző rétegeit abban, hogy az egyén életmódbeli változásai, és a társadalmi viselkedés hatással lehet a földhasználatra. Ezen felül lehetővé hat reprezentatív esettanulmány lesz elérhető. Ezekon az esettanulmányokon keresztül fogja a helyi, európai és globális léptéket összekapcsoló, földhasználaton alapuló alkalmazkodási és mérséklési megoldásokat ismertetni.

Összességében, a **RethinkAction** projekt célja, hogy a politikai cselekvőképességen túl, az egyéni felelősségvállalás szükségességére is felhívja a figyelmet. A lehetséges megoldások társadalmasítási folyamatain keresztül a projekt segíteni fogja az európai döntéshozók, érdekelt felek és polgárok aktív részvételét a klímaváltozás elleni fellépésben.

Céljaink

Csatlakozz hozzánk

Tegyük érthetővé

Változtassunk együtt

